

Informe resultats anàlisi mostres aigua de mar projecte IMPETUS

Els dies 11 i 12 de Gener del 2024 es van recollir 2 mostres d'aigua de mar (20L) des del sobreixidor de la platja del Bogatell. En menys de 2h es van filtrar les mostres amb ultrafiltres Rexeed-25A i CP-Select™, fins a obtenir una mostra concentrada de 0,3 ml. Es van extreure els àcids nucleics virals amb el kit comercial (QIAmp® Viral RNA kit) i es van quantificar els genomes virals amb qPCR específiques per a norovirus genogrup I i II (da Silva et al., 2007) i adenovirus humans (Bofill-Mas et al., 2006). Com a control positiu de procés s'han dopat totes les mostres amb el bacteriòfag MS2 (Pecson et al., 2009) i posteriorment s'ha quantificat per poder valorar la recuperació del mètode emprat.

Resultats expressats en còpies genòmiques per litre d'aigua.

	DSU 11/1/2024	24h post DSU 12/1/2024
Adenovirus humans (HAdV)	1,98E+02	3,73E+01
Norovirus Genogrup I (NoV I)	6,13E+03	4,32E+03
Norovirus Genogrup II (NoV II)	1,33E+04	3,04E+03

La presència de contaminació fecal és persistent 24h post DSU tot i que el dia 12 s'observa dilució de la concentració de virus patògens respecte a la mostra del dia 11.

Segons els resultats de l'anàlisi del bacteriòfag MS2, tot el procediment ha funcionat correctament, i les recuperacions mitjanes han sigut les esperades (mitjana del 30%). LD per a HAdV de 2,57 GC/L, per a NoV GI de 2,47 GC/L i de 17,76 CG/L per a NoV GII.

Referències:

- Bofill-Mas, S., Albinana-Gimenez, N., Clemente-Casares, P., Hundesa, A., Rodriguez-Manzano, J., Allard, A., Calvo, M., Girones, R., 2006. Quantification and stability of human adenoviruses and polyomavirus JCPyV in wastewater matrices. *Appl. Environ. Microbiol.* 72, 7894–7896. <https://doi.org/10.1128/AEM.00965-06>
- da Silva, A.K., Le Saux, J.-C.C., Parnaudeau, S., Pommepuy, M., Elimelech, M., Le Guyader, F.S., 2007. Evaluation of removal of noroviruses during wastewater treatment, using real-time reverse transcription-PCR: different behaviors of genogroups I and II. *Appl. Environ. Microbiol.* 73, 7891–7. <https://doi.org/10.1128/AEM.01428-07>
- Pecson, B.M., Martin, L.V., Kohn, T., 2009. Quantitative PCR for determining the infectivity of bacteriophage MS2 upon inactivation by heat, UV-B radiation, and singlet oxygen: advantages and limitations of an enzymatic treatment to reduce false-positive results. *Appl. Environ. Microbiol.* 75, 5544–54. <https://doi.org/10.1128/AEM.00425-09>

Marta Rusiñol

Barcelona, 19 de Gener 2024

Laboratori de virus contaminants d'aigua i aliments (VIRCONT)
Secció de Microbiologia, Virologia i Biotecnologia
Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Facultat Biologia
Universitat Barcelona